

Generatory online typu społecznościowego

Przegląd i opis

Spis treści

STRONA GŁÓWNA PROJEKTU AI HORDE.....	3
STABLE HORDE	4
ARTBOT	8
HORDENG.....	13
AI SCRIBBLES.....	18
LUCID CREATIONS.....	24

<https://stablehorde.net/>

[Home](#) [Register an account](#) [News](#) [FAQ](#) [API Docs](#)

AI Horde

This is a [crowdsourced distributed cluster](#) of [image generation workers](#) and [text generation workers](#). If you like this service, consider [joining the horde yourself!](#)

For more information, visit the [FAQ](#). Finally, you can also follow the [main developer's blog](#).

Sponsors

Strona główna projektu AI Horde

Stable Horde

Pierwszy i najstarszy z generatorów działających na bazie „Hordy”. Obecnie nieco ukryty (skrót do jego adresu nie jest już pokazywany na stronie projektu) ale wciąż funkcjonalny i w pełni użyteczny. Interfejs Stable Horde od strony funkcjonalnej jest zasadniczo standardowym interfejsem Stable Diffusion, i umożliwia definiowanie wszystkich kluczowych parametrów generowania obrazu (Seed, Sampler, Guidance, Clip, Scheduler, Upscaler itp.). Generator działa w trzech podstawowych trybach: TXT2IMG, IMG2IMG, Inpainting

adres internetowy: <https://aqualxx.github.io/stable-ui/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: do zdefiniowania, maksymalnie 20

rozmiar obrazu: do zdefiniowania, maksymalnie 1024x1024

modele: około dwustu

style: kilkaset, wybór stylu powiązany jest z promptem

Standardowy wygląd ekranu generatora

Wybór stylu z listy (lista klikuset pozycji, przewijana w pionie)

Wybór modelu z listy (lista stu kilkudziesięciu modeli różnych typów)

Generator gotowy do pracy

Generator w trakcie pracy, oczekiwanie na wyniki

Wygenerowany obraz

Obraz wraz z opisem parametrów można obejrzeć w powiększeniu

ArtBot

ArtBot najłatwiej byłoby podsumować stwierdzeniem – nowsza wersja Stable Horde. Możliwości konfiguracyjne w porównaniu do Stable Horde, ArtBot ma zasadniczo takie same, aczkolwiek szata graficzna interfejsu jest nieco inna. Najważniejsza różnica dotyczy obsługi stylów przy generowaniu obrazów. W odróżnieniu od Stable Horde, ArtBot umożliwia włączenie w proces generowania konkretnych wskazanych modeli dodatkowych typu LoRA lub Embedding

adres internetowy: <https://tinybots.net/artbot/>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: do zdefiniowania, maksymalnie 200 (tylko teoretycznie)

rozmiar obrazu: do zdefiniowania, maksymalnie 1024x1024

modele: około dwustu

style: obsługiwane z wykorzystaniem setek różnych modeli LoRA lub Embedding, dostępnych na portalu CIVITAI

Strona domowa generatora

Standardowy wygląd ekranu generatora

Wybór modelu

Wybór proporcji obrazu

Możliwość włączenia modeli LoRA

Generator wstępnie skonfigurowany, gotowy do pracy

Generator w trakcie pracy

Wygenerowane obrazy

Jeden z wygenerowanych obrazów w powiększeniu

HordeNG

Porównując HordeNG (NG jak New Generation) z wyżej opisanymi generatorami, w pierwszej kolejności zauważymy bardziej przejrzysty, uproszczony interfejs. Interfejs umożliwia zdefiniowanie wszystkich istotnych parametrów generowania w uporządkowany i dosyć intuicyjny sposób. Wybór modeli dodatkowych LoRA lub Embedding odbywa się z wykorzystaniem uporządkowanych galerii z graficzną reprezentacją dostępnych opcji.

adres internetowy: <https://horde-ng.org/about>

prompt: pozytywny i negatywny

obrazy w serii: do zdefiniowania, maksymalnie 20

rozmiar obrazu: do zdefiniowania, maksymalnie 1024x1024

modele: około dwustu

style: obsługiwane z wykorzystaniem setek różnych modeli LoRA lub Embedding, dostępnych na portalu CIVITAI

Strona domowa generatora

Standardowy ekran generatora

Wybór modelu

Możliwość włączenia modeli LoRA

Możliwość włączenia modeli Embedding (textual inversion)

Generator wstępnie skonfigurowany, gotowy do pracy

Generator w trakcie pracy

Wygenerowane obrazy

Jeden z obrazów wyświetlony w powiększeniu

AI Scribbles

AI Scribbles prezentuje nieco inną filozofię budowy interfejsu generatora niż ta którą spotkaliśmy we wcześniej przedstawionych aplikacjach. Tutaj ilość dostępnych opcji została zminimalizowana, tak aby użytkownik mógł skupić się na tym co najważniejsze w procesie generowania, czyli opisie obrazu i efekcie końcowym który chciałby uzyskać. Łatwość obsługi przypomina najbardziej udane generatory komercyjne online. Nie ma możliwości bezpośredniego wyboru modelu który zostanie wykorzystany do generowania, zamiast tego można dokonać wyboru stylu z przyjaznej galerii przedstawiającej graficzne reprezentacje dostępnych opcji. Ciekawą opcją jest możliwość włączenia trybu poziomowego ulepszenia promptu (generator stara się rozwinąć i rozbudować oryginalny opis w celu urozmaicenia efektów końcowych)

adres internetowy: <https://www.aiscribbles.com/>

prompt: tylko pozytywny

obrazy w serii: 1, 2, 3, 4

rozmiar obrazu: 2048x2048 lub odpowiednio do wybranej proporcji

modele: nie dotyczy

style: 60 wybieranych z galerii

Strona domowa aplikacji, galeria wygenerowanych obrazów

Publikowane w galerii obrazy zawierają opis i zestawienie słów kluczowych

Wygląd domyślny generatora

Wybór stylu

Dostępne proporcje obrazu

Generator wstępnie skonfigurowany, gotowy do pracy

Generator w trakcie pracy

Wygenerowane obrazy

Możliwe do uzyskania powiększenie

Generowanie obrazu z włączonym „ulepszaniem” promptu na poziomie Intense. Pełne zestawienie dodanych słów kluczowych można zobaczyć w okienku tekstowym powyżej. Przy generowaniu obrazu dodatkowo zmieniłem styl na Digital Art

Wygenerowane obrazy

Lucid Creations

Na tle pozostałych generatorów zasilanych klastrem „Hordy”, Lucid Creations jest generatorem nietypowym. Po otwarciu jego strony internetowej, generator można uruchomić w oknie przeglądarki. Ten tryb pracy jest w zasadzie trybem testowym który można wykorzystać jedynie do sprawdzenia sposobu obsługi i możliwości generatora, tak uruchomiony generator działa w trybie „Sandbox” i nie jest możliwe zapisanie lub pobranie wygenerowanych obrazów. Właściwym sposobem skorzystania z generatora jest pobranie i instalacja na lokalnym komputerze oprogramowania klienta. Oprogramowanie klienta Lucid Creations jest dostępne w modelu „płatne na życzenie”. Na stronie internetowej <https://dbzer0.itch.io/lucid-creations/purchase> udostępniającej plik instalatora, można opłacić sugerowaną kwotę \$5, zaproponować własną cenę lub pobrać plik całkowicie za darmo. Klient Lucid Creations pomimo tego że działa w formie lokalnej aplikacji, do generowania obrazów wykorzystuje zasoby internetowego klastra, więc komputer na którym działa nie musi mieć znaczącej mocy obliczeniowej. Mniej pozytywne jest to że zlecenia generowania obrazów (podobnie jak w innych generatorach z tej rodziny) muszą być ustawiane w kolejkę i konieczne jest oczekiwanie na wyniki. Interfejsy i sposób obsługi aplikacji lokalnej oraz generatora działającego w oknie przeglądarki, są identyczne. Poza bardzo interesującą szatą graficzną sposób obsługi nie odbiega od innych generatorów korzystających z interfejsu Stable Diffusion. W kolejnych etapach przygotowań do generowania obrazów musimy: wprowadzić prompt, wybrać potrzebne modele, określić rozmiar obrazu, zdefiniować ilość kroków procesu i pozostałe opcje. Przy wyborze modeli możemy skorzystać z obszernej listy dostępnych opcji lub odwołać się do zasobów zgromadzonych na portalu CIVITAI.

adres internetowy: <https://dbzer0.itch.io/lucid-creations>
prompt: pozytywny i negatywny
obrazy w serii: od 1 do 20
rozmiar obrazu: do 1024x1024
modele: dostępne z listy
style: modele LoRA i Embedding dostępne z listy

Strona domowa generatora. Możliwość uruchomienia generatora w oknie lub pobrania klienta.

Generator uruchomiony w oknie przeglądarki. Informacje ogólne dotyczące zasad działania. Żółty komunikat na dole okna informuje o ograniczeniach trybu Sandbox.

Wprowadzanie promptu

Opcje: konfiguracji redukcji szumu i aktywacji modelu ControlNet

Ekran wyboru modeli i określenia długości serii

Modele wybierane są z listy dostępnych opcji

Wybór rozmiarów obrazu, ilości kroków procesu, rodzaju samplera itp.

Proces generowania uruchomiony, oczekiwanie na wyniki. Komunikat informuje o znacznym obciążeniu klastra i proponuje dodanie komputera użytkownika do zasobów „Hordy”.

Wygenerowane obrazy

Obraz w powiększeniu. Niestety bez możliwości pobrania lub zapisu.

Strona pobierania wersji instalacyjnej aplikacji klienta

Wybór wersji w zależności od docelowego systemu operacyjnego.

Domyślny wygląd aplikacji po uruchomieniu.

Obsługa interfejsu identyczna jak w generatorze online.

Wygenerowane obrazy

Obraz w powiększeniu. Dostępna opcja „Save Image”

Domyślne miejsce zapisu wygenerowanych obrazów jest nieco ukryte w systemie plików. Jego położenie można na szczęście skonfigurować zgodnie z własnymi preferencjami.